

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫНАВЛАГА ЗОХИОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН. (Их дээд сургуулийн биологийн сурах бичиг, гарын авлагын жишээн дээр)

RESEARCH FINDINGS ON THE REQUIREMENTS FOR DEVELOPING TEXTBOOKS AND TEACHING
MANUALS IN HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY OF UNIVERSITY-LEVEL BIOLOGY TEXTBOOKS AND
TEACHING MANUALS

Хураангуй

Их дээд сургуулиудын суралцагчдын сурах бичиг, гарын авлага нь тавих шаардлага, шалгуур, үзүүлэлтийг хэрхэн баримталж зохиогдож, сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгааг илрүүлэх зорилгоор судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааны ажилд их дээд сургуулийн биологийн ангийн оюутанууд зориулсан 2 сурах бичиг, 11 гарын авлагыг сонгож МУБИС-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 28 ний А/239 тоот тушаалаар батлагдсан сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлагыг арга зүйн үндэс болгосон. Сурах бичиг, гарын авлагад тавих нийтлэг 6; тусгай 8; сурах бичгийн агуулгын 5 ; арга зүйн 4; гарын авлагын агуулгын 4, арга зүй нь 3 шаардлагыг сонгон авч тус бүрд нийцсэн шалгуур үзүүлэлт бүхий ажлын хуудсыг боловсруулж судалгаанд хэрэглэж, тоон үзүүлэлтийг STTA программ ашиглаж судалгааны үр дүнг боловсруулсан. Сурах бичигт тавих нийтлэг шаардлагыг судалж үзэхэд тухайн судлагдахууны хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга, арга зүйд нийцүүлэн, агуулга, техникийн хувьд хянуулж хэл найруулга болон зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй , бүлэг, сэдэв, дэд сэдвүүд нь агуулгын санаа, бүтэц, нэр томъёог оновчтой хэрэглэсэн байна. Харин сурах бичиг, гарын авлагыг бичихэд ашигласан ном зүйн жагсаалтыг хийхдээ харвардын болон тоон аргыг түлхүү хэрэглэж, АРА загварын дагуу бүтээлийн жагсаалтыг хийгээгүй байхаас гадна ишлэл, зүүлтийг бүтээлд стандартын дагуу бичигдээгүй байна. Сурах бичиг, гарын авлагыг зохиоход тавих тусгай шаардлагын хувьд нийт шаардлагын 50 хувийн шаардлагад нийцсэн 50 хувийн шаардлагад нийцээгүй бүтээлүүд зохиогджээ. Сурах бичгийн агуулгад тавих шаардлагын 40 хувьд нийцүүлж, 60 хувийн шаардлагад нийцээгүй , мөн арга зүйн шаардлагын 25 хувьд нь нийцээгүй бүтээлүүд хэвлэгдсэн байна. Гарын авлагын агуулгад тавих шаардлагын 75 хувьд нийцүүлж 25 хувьд нийцээгүй , арга зүйн шаардлагын 75 хувьд нийцээгүй бүтээлүүд хэвлэгдэж сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэж ирсэн байна. Сургалтын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлийн нэг бол чанартай сурах бичиг, гарын авлага хэрэглэгдэхүүнээр суралцагчдыг хангах явдал юм. Иймд тухайн салбар их дээд сургуулиудын хүрээнд сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлагыг мөрдөж хэрэгжүүлдэг хэдий ч, сурах бичиг, гарын авлагад тавих нийтлэг, тусгай, агуулга, арга зүйн шаардлагыг хангалтгүй баримтлан бүтээлийг зохиож сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ирсэнийг энэхүү судалгааны ажлын үр дүнгээр илрүүлсэн болно. Иймд улсын хэмжээний их, дээд сургууль, коллеж сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлагыг мөрдүүлж ажиллахад түлхүү анхаарах болжээ.

Abstract

This study was conducted to examine the extent to which textbooks and teaching manuals used by university students comply with established requirements, standards, and evaluation criteria in their development and implementation within the teaching and learning process. The research analyzed **two Biology textbooks and eleven teaching manuals** designed for university students, using the requirements for textbooks and teaching manuals approved by

Order No. A/239 of the Mongolian National University of Education (MNUE), issued on 28 December 2016, as the methodological framework.

For the evaluation, a structured assessment instrument was developed based on selected criteria, including **six general requirements, eight specific requirements, five content-related requirements and four methodological requirements for textbooks, as well as four content-related requirements and three methodological requirements for teaching manuals.** Quantitative data were analyzed using the **STTA statistical software.**

The findings indicate that the textbooks generally satisfy the common requirements by aligning with the objectives, content, and teaching methodology of the relevant academic curriculum. Furthermore, they have undergone technical review, contain relatively few language and spelling errors, and demonstrate appropriate organization of chapters, topics, and subtopics with consistent terminology and coherent content structure.

However, significant shortcomings were identified in the preparation of reference lists and citation practices. Most authors employed **Harvard-style or numerical referencing systems,** while failing to prepare bibliographic references according to the **APA referencing style.** In addition, in-text citations and footnotes were not presented consistently in accordance with accepted academic standards. Regarding compliance with the specific requirements, only **50% of the evaluated publications met the established standards,** whereas the remaining **50% failed to satisfy these requirements.** For textbook content requirements, **40% of the standards were met, while 60% were not adequately fulfilled.** Similarly, **25% of the methodological requirements for textbooks were not satisfied.** Among the teaching manuals, **75% complied with the content requirements and 25% did not,** while **75% failed to meet the methodological requirements** despite being published and widely used in instructional practice. The study concludes that the provision of high-quality textbooks and teaching manuals is one of the key factors influencing the quality of higher education. Although universities have established formal requirements for developing instructional materials, the findings reveal that many published textbooks and manuals do not adequately comply with the general, specific, content-related, and methodological standards. Therefore, greater attention should be devoted to ensuring the consistent implementation and enforcement of national standards for textbook and teaching manual development across universities and colleges.

Keywords: requirements, standards, evaluation criteria, textbooks, teaching manuals, higher education.

Түлхүүр үг: шаардлага, шалгуур, үзүүлэлт

Удиртгал

Судалгааны хэрэгцээ, шаардлага, ач холбогдол

МУБИС-ийн мэргэжилтэн бэлтгэх, сургалтын үндсэн ба нэмэлт хөтөлбөрийн хичээлүүдийг судалж буй суралцагчдад зориулан монгол хэлээр туурвисан сурах бичгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг дээшлүүлэх, олон улсын жишигт нийцсэн сурах бичиг, гарын авлагын сан бүрдүүлэхэд энэхүү шаардлагын зорилго оршино гэжээ . Сурах бичиг, гарын авлагыг дараах байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. Сурах бичиг нь сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн, шинжлэх ухааны онол хэрэглээний нэгдлийг хангасан, суралцагчдад бие дааж системтэй мэдлэг, чадвар эзэмшихэд чиглэсэн арга зүйн боловсруулалт бүхий сургалтын үндсэн хэвлэсэл хэрэглэгдэхүүн юм. Гарын авлага нь сурах бичгийн агуулгаар эзэмших мэдлэгийг өргөжүүлэх гүнзгийрүүлэх, чадвар, дадал эзэмших зорилгоор тодорхой нэг эсвэл хэд хэдэн бүлэг сэдвийг хамарсан арга зүйн боловсруулалт бүхий нэмэлт, хэвлэмэл хэрэглэгдэхүүн (МУБИС, дүрэм журам гэрээ, маягтууд, 2019. Хуудас 284) юм.

Хүний хүртэхүй, анхаарал, зохион бодохуй, ой тогтоолт, сэтгэхүй, хэл ярианы чадварыг танин мэдэхүйн хөгжил гэнэ. Хөгжлийг хэмжихийн тулд судалгаанд зайлшгүй шалгуур, үзүүлэлт байна. Шалгуур нь аливаа зүйлийг үнэлэх хэм хэмжээний цогц бөгөөд шинж чанар, үндэслэл, дүрэм журам байж болно. Шалгуурын тусламжтайгаар үйл ажиллагааны үр дүн, зохистой түвшин, зорилгын биелэлт зэргийг үнэлдэг. Зарим тохиолдолд шалгуур нь ямар нэгэн процесс, хүний зан үйлийн тодорхой илрэл, мэдлэг, чадвар, туршлагад тавигдах шаардлагуудын цогц ажээ. Иймд хөгжлийн шалгуур нь хөгжлийг үнэлэх, түүний түвшинг тогтоох үндэслэл, илрэл-шинжүүдийн нэгдэл. Хөгжлийн үзүүлэлт нь тодорхой хүрээнд жишээлбэл, эрүүл мэнд, боловсрол, жендрийн тэгш байдал, хүний хөгжлийн төлөвшил, эдийн засгийн нөхцөл гэх мэт холбоотой хөгжлийн онцлог, илрэл түвшинг үнэлэх хэмжүүр бүхий ойлголт ба илрэл нь тоон хэлбэр байна (Бэгз, Санжаабадам, Энхбаяр, Лхагвасүрэн, Баяраа, Баярсайхан , 2018, х.82).

Шалгуур нь турших явцад хамрагдагчдын эзэмших, хөгжих, боловсронгуй болгох мэдлэг, чадвар, хандлага зан үйл зэрэг шалгах зүйл, түүний агуулга хүрээ юм. Шалгуур нь турших зүйл, агуулга буюу шалгах зүйлийг заадаг. Үзүүлэлт нь шалгуур хангалтын байдал, түвшин буюу суралцагчдын үзүүлэх тоо ба чанрын илрэл юм (Байгальмаа, 2015, х. 119-120) .

Шаардлага нь үйл, ажлыг гүйцэтгэх, бүтээхэд зайлшгүй холбогдох нөхцөл бололцоог нээх, илрүүлэхүй юм. Өөрөөр хэлбэл аливаа үйл ажлыг хийж гүйцэтгэх хэрэгцээ буюу хэрэгтэй зүйлийг тодорхойлох. Сурах бичгийн агуулгад тавих шаардлага түүний үзүүлэлт, шалгуурыг тодорхой хэмжигдэхүүн болгох шаардлага гарч байна.

Хэмжинэ гэдэг нь судлагдаж буй үзэгдэл, үйлийн шинжийг тоон болон чанарын хувьд бодитой тодорхойлно гэсэн үг. Сурах бичгийн шаардлагад хэмжилт хийхийн тулд шалгуур, үзүүлэлт боловсруулах шаардлагатай.

Шалгуур нь боловсролын тухайд мэдлэг, чадвар, хандлага, зан үйл, сурах арга барилтай болох зэрэг сургалтын үйл явц, түүнийг шалгах агуулгын хүрээ юм. Өөрөөр хэлбэл, шалгуур нь тогтолцоо бүхий турших, шалгах, хэмжих, багаж гэсэн үг. Үзүүлэлт гэдэг нь шалгуур хангалтын түвшинг тоон ба чанараар илэрхийлэх хэмжүүр юм (Цогбадрах, 2018, х. 109).

Зорилго: Их дээд сургуулиудын суралцагчдын сурах бичиг, гарын авлага нь тавих шаардлага, шалгуур, үзүүлэлтийг хэрхэн хангаж зохиогдож, хэрэглэж байгаад дүн шинжилгээ хийж, санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Зорилт:

1. Сурах бичгийн тусгай, агуулга, арга зүйн шаардлагад дүн шинжилгээ хийх
2. Сургалтын гарын авлагын тусгай, агуулга, арга зүйн шаардлагад дүн шинжилгээ хийх

Аргазүй

Их дээд сургуулийн оюутаны сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох сурах бичиг болон гарын авлагын дидактик боловсруулалтанд дүн шинжилгээ хийхийн тулд МУБИС-ийн 2016 оны 12 дугаар сарын 28 ний А/239 тоот тушаалаар батлагдсан сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлагыг арга зүйн үндэс болгосон. Сурах бичигт, гарын авлагад тавих нийтлэг 6; тусгай 8; сурах бичгийн агуулгын 5 ; арга зүйн 4; гарын авлагын агуулгын 4, арга зүй нь 3 шаардлагыг сонгон авч тус бүрд нийцсэн шалгуур үзүүлэлт бүхий ажлын хуудсыг боловсруулж судалгаанд хэрэглэсэн болно (хүснэгт 1, 2, 3, 4-д харуулав). Судалгаанд 2 сурах бичиг, 11 гарын авлагыг сонгон авч нийтлэг, тусгай, агуулга, арга зүйн шаардлагыг хэмжих ажлын хуудас бүхий аргачлалын дагуу шинжилгээг хийлээ.

Хүснэгт 1. Сурах бичиг, гарын авлагын нийтлэг шаардлагыг хэмжих ажлын хуудас

Код	Нийтлэг шаардлага	Шалгуур	Онооны үндэслэл
1.1	Хичээлийн хөтөлбөрт нийцсэн байх	1.1.1 Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга, арга зүй үнэлгээнд нийцсэн байна 1.1.2 Агуулга, арга зүй, үнэлгээнд нийцсэн байна. 1.1.3 Зорилго, зорилтод нийцсэн байна.	1.1.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 1.1.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 1.1.3 шалгуурт нийцсэн бол 1; 1.1.4 Бүх шалгуур нийцээгүй бол 0 оноо өгнө.
1.2	Агуулга, техникийн хувьд хянуулсан байна.	1.2.1 Агуулга, техникийн редактортой байна. 1.2.2 агуулга, техникийн редактор бичигдээгүй.	1.2.1 Агуулга, техникийн редактортой бол 3 оноо; 1.2 Агуулга, техникийн редакторгүй бол 0 оноо
1.3	Хэл найруулга болон зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй байна.	1.3.1 Найруулга, үгийн алдаагүй байна. 1.3.2 Найруулга, үгийн алдаатай боловсруулсан.	1.3.1 шалгуурт нийцсэн бол бол 3 оноо; 1.3.2 шалгуурт нийцсэн бол 0 оноо
1.4	Бүлэг, сэдэв, дэд сэдвүүд нь агуулга санаа, бүтэц, нэр томъёог оновчтой хэрэглэнэ.	1.4.1 Бүлэг, сэдэв, дэд сэдвүүд нь агуулгын санаа, нэр томъёог оновчтой гаргасан байна.1.4.2 бүлэг, сэдэв, дэд сэдвүүд нь агуулгын хувьд нийцсэн бол 2 оноо,1.4.3 нэр томъёог өөр байдлаар хэрэглэсэн бол 0 оноо	1.4.1 шалгуурт нийцсэн байвал 3 оноо; 1.4.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 1.4.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо
1.5	Таних тэмдэг, түлхүүр үг хэрэглэсэн байх	1.5.1 Таних тэмдгийн тэмдэглэгээ, дэд сэдэв бүрт түлхүүр үг бичигдсэн байна. 1.5.2 зөвхөн түлхүүр үг хэрэглэсэн бол 1.5.3 зөвхөн таних тэмдэглэгээтэй. 1.5.4 тэмдэглэгээ байхгүй байх	1.5.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо ; 1.5.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; 1.5.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо;1.5.4 шалгуурт нийцсэн бол 0
1.6	Ном зүй, ишлэл, зүүлтийг АРА загварын дагуу бичсэн байна.	1.6.1 Ном зүй, ишлэл, зүүлтийг АРА загварын дагуу бичсэн байх; 1.6.2 Тоон болон харвардын аргаар бичсэн байх; 1.6.3 ишлэл, зүүлт хэрэглээгүй байх	1.6.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 1.6.2 шалгуурт нийцсэн бол бол 2 оноо; 1.6.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо

Хүснэгт 2. Сурах бичиг, гарын авлагын тусгай шаардлагыг хэмжих ажлын хуудас

Код	Тусгай шаардлага	Шалгуур.	Онооны үндэслэл
2.1	Дотуур нүхуудас	2.1.2 Холбогдох сургууль, тэнхмийн нэр, зохиогчдын овог нэр, хэвлэгдсэн зэрэг бүрэн байх; 2.1.2 зохиогчдын овог нэр, хэвлэгдсэн он бичигдсэн байх; 2.1.3 Зөвхөн холбогдох сургууль, тэнхмийн нэр бичигдсэн. 2.1.4 дээрх үзүүлэлтээс аль нэг байх	2.1.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 2.1.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо ; 2.1.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо; 2.1.4 шалгуурт нийцсэн бол 0 оноо
2.2	Гарчиг	2.2.1 Номын ерөнхий бүтэц, сэдвийн агуулга гарсан байна.	2.2.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо нийцээгүй бол 0 оноо

2.3	Өмнөх үг	2.3.1 Хэрэглэгдэхүүний зориулалт, ач холбогдол, онцлог шинжийг харуулж байна. 2.3.2 зориулалт, ач холбогдол бичсэн байна. 2.3.3 зөвхөн онцлог шинж бичсэн байна. 2.3.4 Дээрх үзүүлэлт бичигдээгүй байх	2.3.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 2.3.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; 2.3.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо, 2.3.4 шалгуурт тохирч байвал бол 0 оноо
2.4	Удиртгал	2.4.1 Шийдвэрлэл бэл зохих асуудал, онол хэрэглээний ач холбогдол, агуулгыг тодорхойлолт, түүхэн тойм, хөгжлийн хандлага, суурь ойлголтын тогтолцоо арга зүйг тоймлон дурьдсан байна. 2.4.2 агуулгын тодорхойлолт, түүхэн тойм, хөгжлийн хандлага, суурь ойлголтын тогтолцоог бичсэн. 2.4.3 зөвхөн арга зүйг тоймлон дурьдсан байна. 2.4.4 дээрх агуулга тусгадаагүй байх	2.4.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 2.4.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; 2.4.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо, 2.4.4 шалгуурт нийцсэн бол 0 оноо
2.5	Бүлэг	2.5.1 Бүлгийн агуулгын товчоо, бүлгийн дүгнэлт, мэдлэг бататгах дасгал даалгавар, туршилт ажлын бичигдэж дугаарлагдсан байна. 2.5.2 бүлгийн агуулгын товчоо, мэдлэг бататгах дасгал даалгавар, туршилт ажил бичигдэж хуудас дугаарласан байх, 2.5.3 бүлгийн нэр, дасгал даалгавар бичигдэж хуудас дугаартай байх, 2.5.4 зөвхөн бүлгийн дүгнэлттэй	2.5.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 2.5.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; 2.5.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо; 2.5.4 шалгуурт нийцсэн бол 0 оноо
2.6	Сэдэв	2.6.1 Сэдэв бүрт тулгамдаж буй болон шийдвэрлэх асуудал практик хэрэглээ, дасгал даалгавар боловсруулсан, хариутай байх. 2.6.2 туршилт ажил, даалгавартай. 2.6.3 зөвхөн дасгал даалгавартай. 2.6.4 цогц үзүүлэлт байхгүй	2.6.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 2.6.2 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; 2.6.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо, 2.6.4 шалгуурт нийцсэн бол 0 оноо
2.7	Ном зүй	2.7.1 Судлагдахууны агуулгыг цаашид гүнгийрүүлэн эзэмшихэд зориулан зохиогчоос зөвлөж буй бүтээл бичигдсэн байна.	2.7.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; нийцээгүй бол 0 оноо
2.8	Хавсралт	2.8.1 Судлагдахууны агуулгыг цаашид гүнгийрүүлэн эзэмшихэд зориулсан нэмэлт материал байна.	2.8.1 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; нийцээгүй бол 0 оноо

Хүснэгт 3. Сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг хэмжих ажлын хуудас

Код	Агуулгын шаардлага	Шалгуур	Онооны үндэстэл
3.1	Агуулгын багтаамж бүтэц нь тани мэдэхүйн хөгжлийн үе шат боловсрол түвшний залгамж холбоог хангах агуулга бүрэн хамарсан бусад судлагдахуун холбогдсон байна.	3.1.1 Агуулгын багтаамж бүтэц нь тани мэдэхүйн хөгжлийн үе шат. 3.1.2 боловсролын түвшний залгамж холбоог хангах. 3.1.3 агуулгыг бүрэн хамарсан. 3.1.4 бусад судлагдахуунтай холбогдсон байна.	3.1.1-3.1.4 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, 3.1.1-3.1.4 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 3.1.2—3.1.3 шалгуурт нийцсэн бол 1 оноо, Ямар нэгэн шалгуур нийцээгүй бол 0 оноо
3.2	Орчин үеийн шинжлэх ухаан технологийн ололт амжилтыг түлхүү тусгах мэдлэгийг бусад салбар хэрэглээтэй холбосон байна.	3.2.1 Орчин үеийн шинжлэх ухаан технологийн ололт амжилтыг түлхүү тусгах, 3.2.2 мэдлэгийн бусад салбар холбогдсон байх. 3.2.3 хэрэглээтэй холбосон байна.	3.2.1-3.2.3 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо; 3.2.2-3.2.3 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо; зөвхөн нэг шалгуур нийцсэн бол 1 оноо; ямар нэгэн шалгуур нийцээгүй бол 0 оноо
3.3	Даяаршлын, салбарын, мэргэжлийн, тухайн судлагдахууны тулгамдсан асуудлыг хөндсөн, хэрэглээний тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна.	3.3.1 Даяаршлын, салбарын, мэргэжлийн, тухайн судлагдахууны тулгамдсан асуудлыг хөндсөн, 3.3.2 хэрэглээний тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна.	3.3.1-3.3.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, зөвхөн нэг шалгуурыг тусгасан бол 2 оноо; 3.3.1-3.3.2 шалгуур тусгадаагүй бол 0 оноо
3.4	Шинэ мэдлэг эзэмшихэд туслах онолын материалаас гадна нэмэлт болон тайлбар материалын эх сурвалжийг зааж өгсөн байна.	3.4.1 Шинэ мэдлэг эзэмшихэд туслах онолын материал тусгасан байх, 3.4.2 нэмэлт болон тайлбар материалын эх сурвалжийг зааж өгсөн байна.	3.4.1-3.4.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуурыг тусгасан бол 2 оноо; 3.4.1-3.4.2 шалгуурыг тусгадаагүй бол 0 оноо
	Арга зүйн шаардлага	Шалгуур, үзүүлэлт	
3.6	Танин мэдэхүйн онол, суралцахуйн зүй тогтол, зарчмуудад нийцсэн, сурах үйл баримжаа гүйцэд, тодорхой байна.	3.6.1 Танин мэдэхүйн онол, 3.6.2 суралцахуйн зүй тогтол, 3.6.3 зарчмуудад нийцсэн, 3.6.4 сурах үйлийн баримжаа гүйцэд, тодорхой байна.	3.6.1-3.6.4 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, 3 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 2 шалгуурыг хангасан бол 1 оноо, бүх шалгуурыг тусгаагүй бол 0 оноо
3.7	Шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй асуудлыг тухайн мэргэжлийн болон салбарын онцлогт тохируулан илэрхийлсэн, ойлгомжтой практик жишээн дээр загварчлан үзүүлсэн байна.	3.7.1 Шинжлэх ухааны нарийн төвөгтэй асуудлыг тухайн мэргэжлийн болон салбарын онцлогт тохируулан илэрхийлсэн, 3.7.2 ойлгомжтой практик жишээн дээр загварчлан үзүүлсэн байна.	3.7.1-3.7.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 1-2 шалгуурыг тусгадаагүй бол 0 оноо
3.8	Мэдлэг чадвараа практикт хэрэглэх, шинэ нөхцөлд шилжүүлэн турших, үнэлэх зэргээр суралцагчдад бие дааж хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна.	3.8.1 Мэдлэг чадвараа практикт хэрэглэх, 3.8.2 шинэ нөхцөлд шилжүүлэн турших, үнэлэх зэргээр суралцагчдад бие дааж хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна.	3.8.1-3.8.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 1-2 шалгуурыг тусгадаагүй бол 0 оноо.
3.9	Мэдээлэл хайх, ашиглах, боловсруулах мэдлэг эзэмшүүлэх, эзэмшихэд чиглэсэн хүснэгт, бүдүүвч, график, зураг, бичвэр зэрэг мэдээллийн олон хэлбэрийг хослуулж хэрэглэсэн байна.	3.9.1 Мэдээлэл хайх, ашиглах, боловсруулах мэдлэг эзэмшүүлэх, эзэмшихэд чиглэсэн хүснэгт, 3.9.2 бүдүүвч, 3.9.3 график, 3.9.4 зураг, бичвэр (зэрэг мэдээллийн олон хэлбэрийг хослуулан хэрэглэсэн байна.	3.9.1-3.9.4 хүртэл шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, 3 шалгуурт нийцсэн бол 2 оноо, 1-2 шалгуурыг хэрэглэсэн бол 1 оноо, зөвхөн 1 шалгуурт нийцсэн хэрэглэсэн бол 0 оноо.

Хүснэгт 4. Гарын авлагын агуулга, арга зүйд тавих шаардлагыг хэмжих ажлын хуудас

Код	Агуулгын шаардлага	Шалгуур	Онооны үндэслэл
4.1	Агуулга нь сурах бичгийн агуулгын хүрээ боловсруулсан, хичээлийн үр дүнг тодорхойлсон мэдлэг, чадвар, хандл төлөвшүүлэхэд чиглэсэн байна .	4.1.1 Агуулга нь сурах бичгийн агуулгын хүрээнд боловсруулсан, 4.1.2 хичээлийн үр дүнгээр тодорхойлсон мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх, чиглэсэн байна.	4.1.1-4.1.2 шалгуурыг тусгасан бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуур тусгасан бол 2 оноо, 4.1.1-4.1.2 шалгуурыг тусгагдаагүй бол 0 оноо
4.2	Гарын авлагын агуулгын багтаамж нь сургалтын төлөвлөгөөний бие даан гүйцэтгэх ажлыг 1-5 цаг баримжаалсан нэг буюу хэд хэдэн бүлгийг хамарсан байна .	4.2.1 Гарын авлагын агуулгын багтаамж нь сургалтын төлөвлөгөөний бие даан гүйцэтгэх ажлыг 1-5 цагт баримжаалсан. 4.2.2 нэг буюу хэд хэдэн бүлгийг хамарсан байна .	4.2.1-4.2.2 шалгуурыг тусгасан бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуурыг тусгасан бол 2 оноо, 4.2.1-4.2.2 тусгагдаагүй бол 0 оноо
4.3	Гарын авлагын агуулга нь суралцагч бие дааж ажиллах, турших, харьцуулах , судлан шинжлэх үнэлэх зэрэг танин мэдэхүйн үйлд тулгуурласаг байна.	4.3.1 Гарын авлагын агуулга нь суралцагч бие дааж ажиллах, турших, 4.3.2 харьцуулах , 4.3.3 судлан шинжлэх , 4.4.4 үнэлэх зэрэг танин мэдэхүйн үйлд тулгуурласан байна.	4.3.1-4.4.1 шалгуурыг бол 3 оноо, 3 шалгуурыг хангасан бол 2 оноо, 2 шалгуур хангасан бол 1 оноо, бүгд бичигдээгүй бол оноо
4.4	Гарын авлага нь даалгаврын гүйцэтгэлдээ суралцагч өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал , гүйцэтгэсэн ажлыг багшаас хэрхэн үнэлэх арга, хэлбэр шалгуур үзүүлэлт зэргийг багтаасан бай	4.4.1 Гарын авлага нь даалгаврын гүйцэтгэлдээ суралцагч өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал 4.4.2 гүйцэтгэсэн ажлыг багшаас хэрхэн үнэлэх арга, хэлбэр шалгуур үзүүлэлт зэргийг багтаасан байна.	4.4.1-4.4.2 шалгуурыг тусгасан бол 3 оноо, зөвхөн 1 шалгуур тусгасан бол 2 оноо, 4.4.2 шалгуурыг тусгагдаагүй бол 0 оноо
	Арга зүйн шаардлага	Шалгуур, үзүүлэлт	
4.5	Сурах бичгийн агуулгыг энгийн, хялбар, ойлгомжтой болгож , жишээ баримтаар баяжуулан тайлбарласан , ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна .	4.5.1 Сурах бичгийн агуулгыг энгийн, хялбар, ойлгомжтой болгож), 4.5.2 жишээ баримтаар баяжуулан тайлбарласан, 4.5.3 ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна (.	4.5.1-4.5.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, а нэг 2 шалгуур тусгасан бол 2 оноо, зөвхөн нэг шалгуур тусгасан бол 1 оноо, 4.5.1-4.5.2 шалгуурыг тусгаагүй бол 0 оноо
4.6	Суралцагчдад үйл ажиллагаа бүтээлчээр зохион байгуулж нээлт бүтээл хийх арга замыг зөвлөсөн бие дааж дэлгэрүүлж уншиж судлах нэмэлт мэдээллийн эх үүсвэрийг оновчтой сонгож тусгасан , үйл ажиллагааг хөтлөх, арга туршлаг эзэмшихэд чиглэсэн байна.	4.6.1 Суралцагчдад үйл ажиллагаа бүтээлчээр зохион байгуулж нээлт бүтээл хийх арга замыг зөвлөсөн, 4.6.2 бие дааж дэлгэрүүлж уншиж судлах нэмэлт мэдээллийн эх үүсвэрийг оновчтой сонгож тусгасан үйл ажиллагааг хөтлөх, арга туршлага эзэмшихэд чиглэсэн байна.	4.6.1-4.6.2 шалгуурт нийцсэн бол 3 оноо, ал нэг 2 шалгуурыг тусгасан бол 2 оноо, зөвхөн нэг шалгуурыг тусгасан бол бол 1 оноо, 4.6.1-4.6.2 шалгуурыг тусгаагүй бол 0 оноо
4.7	Суралцагчийн сурах үйлд тохирсон сурах арга барил эзэмших, түүнийг бататгах өөрийн эргэцүүлэл хийх боломж олгохуйц боловсруул хийсэн байна .	4.7.1 доод эрэмбийн чадвар эзэмшүүлэх , 4.7.2 дээд эрэмбийн чадвар эзэмшүүлэх	Задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх танин мэдэхүйн үйлийг хийх боловсруулттай бол оноо, хэрэглэх болон дээд эрэмбийн аль нэг үйл байвал 2 оноо, ойлгох түвшний үйл байвал 1 оноо, зөвхөн сэргээн санах үйл байвал 0 оноо

Судалгааны үр дүн

Судалгааны дүнгээс үзэхэд түүвэрт судлагдсан сурах бичиг, гарын авлага нь нийтлэг шаардлагын дундаж 73.6 ± 7.85 хувиар хангаж зохиогдсон байна (график 1-д харуулав). Нийтлэг шаардлагыг нарийвчилж авч үзвэл дээрх сурах бичиг, гарын авлагууд нь хичээлийн хөтөлбөрт нийцсэн байх, хэл найруулга, зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй, бүлэг сэдэв, дэд сэдэв агуулгын санаа оновчтой хэрэглэсэн, хянуулсан байдал зэрэг шаардлагууд 85-100 хувь ; таних тэмдэг, түлхүүр үг хэрэглэх, ном зүй, ишлэл зүүлтийг АРА загварын дагуу бичсэн байх шаардлага 21-36 хувьтайгаар шаардлагыг хангаж зохиогдсон байна (хүснэгт 5-д үзүүлэв).

График 1. Сурах бичиг, гарын авлагын нийтлэг шаардлагын үр дүн

Хүснэгт 5. Сурах бичиг, гарын авлагын нийтлэг шаардлагын анализын үр дүн

	Сурах бичиг, гарын авлага нэр	Нийтлэг шаардлагын код								
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Авах оноо	Авсан оноо	Шаардлага хувь
1	Биологи (2002)	3	3	3	3	1	2	18	15	83
2	Биологи (2012)	3	3	3	3	1	2	18	15	83
3	Ургамал таних бичиг (1985) гарын авлага	3	3	3	3	2	0	18	14	78
4	Биологийн хээрийн дадлага (1989) гарын авлага	3	3	3	3	0	0	18	12	67
5	Генетикийн бодлогын хураамж (1997) гарын авлага	3	3	3	3	2	0	18	14	78
6	Биологийн хичээлээр оюутны мэдлэг шалгах тест (2000)	3	3	3	3	0	2	18	14	78
7	Ургамлын бүтэц гарын авлага (2000)	3	3	3	3	0	0	18	12	67
8	Экологийн үндэс (2002) гарын авлага	3	3	3	3	0	0	18	12	67
9	Ургамал судлал-2 дадлага ажлын дэвтэр (2005)	3	0	3	3	0	2	18	11	61
10	Судалгааны арга зүй (2007) гарын авлага	3	3	3	3	0	2	18	14	78
11	Анагаах хими II дадлагын хичээлийн дэвтэр	3	0	3	3	2	0	18	11	61
12	Генетикийн бодлого бодох аргачлал (2011)	3	3	3	3	0	2	18	14	78
13	Биологийн хичээлийн мэдлэг шалгах тест, даалгавар бодлогууд (2011) гарын авлага	3	3	3	3	0	2	18	14	78

Судалгааны дүнгээс үзэхэд түүвэрт судлагдсан сурах бичиг, гарын авлага нь тусгай шаардлагын дундаж 55.46 ± 10.42 хувиар хангаж зохиогдсон байгаа нь (график 2-д харуулав). цаашид энэхүү шаардлагыг хүрээнд сурах бичиг, гарын авлагыг боловсруулж, зохиож бичих хэрэгтэйг судалгаагаар илрүүлсэн болно. Тусгай шаардлагыг нарийвчилж авч үзвэл дээрх сурах бичиг, гарын авлагуудын өмнөх үг, дотуур нүүр хуудас 82-92 хувь, гарчиг, бүлэг, сэдэв 64-

74 хувь, хавсралт, ном зүй, удиртгал 8-31 хувийн шаардлагыг хангаж зохиогдсон байна (хүснэгт 6-д үзүүлэв).

График 2. Сурах бичиг, гарын авлагын тусгай шаардлагын үр дүн

Хүснэгт 6. Сурах бичиг, гарын авлагын тусгай шаардлагын анализын үр дүн

Сурах бичиг, гарын авлага нэр	Нийтлэг шаардлагын код										Авах оноо	Авсан оноо	Шаардлага хувь
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8					
1 Биологи (2002)	2	3	3	0	2	2	1	0	24	13	54		
2 Биологи (2012)	3	3	3	0	1	1	1	0	24	12	50		
3 Ургамал таних бичиг (1985) гарын авлага	3	3	3	0	2	2	0	0	24	13	54		
4 Биологийн хээрийн дадлага (1989) гарын авлага	2	3	3	0	3	2	0	0	24	13	54		
5 Генетикийн бодлогын хураамж (1997) гарын авлага	2	2	3	0	2	3	0	0	24	12	50		
6 Биологийн хичээлээр оюутны мэдлэг шалгах тест (2000)	3	2	3	0	2	1	1	0	24	12	50		
7 Ургамлын бүтэц гарын авлага (2000)	3	2	3	0	2	2	0	0	24	12	50		
8 Экологийн үндэс (2002) гарын авлага	3	2	3	3	2	2	0	0	24	15	63		
9 Ургамал судлал-2 дадлага ажлын дэвтэр (2005)	3	2	0	3	2	2	1	0	24	13	54		
10 Судалгааны арга зүй (2007) гарын авлага	3	0	3	3	1	3	1	3	24	17	71		
11 Анагаах хими II дадлагын хичээлийн дэвтэр	0	2	3	0	0	3	0	0	24	8	33		
12 Генетикийн бодлого бодох аргачлал (2011)	2	2	3	3	3	3	1	0	24	17	71		
13 Биологийн хичээлийн мэдлэг шалгах тест, даалгавар бодлогууд (2011) гарын авлага	3	3	3	0	3	3	1	0	24	16	67		

Судалгааны дүнгээс үзэхэд түүвэрт судлагдсан Биологи (2002) сурах бичгийн агуулгын шаардлагын дундаж 78.35 ± 3.79 хувиар хангаж зохиогдсон байна. (график 2-д харуулав). Агуулгын шаардлагыг бүлэг сэдэв бүрээр нарийвчилж авч үзвэл амьдралын мөн чанар, эсийн бүтэц үйл ажиллагаа, үржил, өсөлт, хүний үүсэл, амь мандал 71.4- 79 хувь; удамшил хувьсал, эволюци 83.3 хувийн шаардлагыг биелүүлж зохиогдсон байна (хүснэгт 7-д) үзүүлэв. Биологи (2002) сурах бичгийн арга зүйн шаардлагын дундаж 54.6 ± 12 хувиар хангаж зохиогдсон байна. (график 2-д харуулав). Арга зүйн шаардлагыг бүлэг сэдэв бүрээр нарийвчилж авч үзвэл амьдралын мөн чанар, эсийн бүтэц үйл ажиллагаа, өсөлт, хүний үүсэл, амь мандал, эволюцийн сургаал 33- 58 хувь; удамшил хувьсал, үржил, амьдрал тасралтгүй үргэлжлэх 67 хувийн шаардлагыг биелүүлж зохиогдсон байна (хүснэгт 8-д) үзүүлэв.

Хүснэгт 7. Биологи (2002) сурах бичгийн агуулгын шаардлагын анализын үр дүн

	Бүлэг сэдэв	Агуулгын шаардлагын код							Шаардлага хувь
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Авах оноо	Авсан оноо	
1	Амьдралын мөн чанар	10	8	8	8	12	60	46	77
2	Эсийн бүтэц үйл ажиллагаа	8	16	6	8	12	60	46	76.7
3	Үржил	5	4	4	4	6	30	23	76.7
4	Амьдрал тасралтгүй үргэлжлэх	8	7	6.5	6	9	45	36.5	81.1
5	Өсөлт	5	4	4	4	6	30	23	76.7
6	Удамшил хувьсал,	5	5	5	4	6	30	25	83.3
7	Эволюцийн сургаал	10	10	10	8	12	60	50	83.3
8	Хүний үүсэл	16	11	13	14	21	105	75	71.4
9	Амь мандал	15	15	14	12	15	90	71	79
	Дундаж утга	9.11±4.13	8.88±4.48	7.83±3.74	7.55±3.57	11±4.97	56.66±26.8	43.91±19.48	78.35±3.79
	Шаардлагын хувь	80	78	69	67	97			

Хүснэгт 8. Биологи (2002) сурах бичгийн арга зүйн шаардлагын анализын үр дүн

	Бүлэг сэдэв	Арга зүйн шаардлагын код				Авах оноо	Авсан оноо	Шаардлага хувь
		3.6	3.7	3.8	3.9			
1	Амьдралын мөн чанар	2	2	1	1	12	6	50.0
2	Эсийн бүтэц үйл ажиллагаа	2	3	1	1	12	7	58
3	Үржил	2	3	1	2	12	8	67
4	Амьдрал тасралтгүй үргэлжлэх	2	3	1	2	12	8	67
5	Өсөлт	2	2	1	1	12	6	50
6	Удамшил хувьсал,	2	3	1	2	12	8	67
7	Эволюцийн сургаал	2		1	1	12	4	33
8	Хүний үүсэл	2	3	1	1	12	7	58
9	Амь мандал	1	2	1	1	12	5	42
	Дундаж утга	1.8±0.33	2.6±0.51	1±0	1.3±0.5	12±0	6.5±1.42	54.6±12
	Шаардлагын хувь	63.0	77.8	33.3	44.4			54.6

Судалгааны дүнгээс үзэхэд түүвэрт судлагдсан Биологи (2012) сурах бичгийн агуулгын шаардлагын дундаж 74.2±3.93 хувиар хангаж зохиогдсон байна. Агуулгын шаардлагыг бүлэг сэдэв бүрээр нарийвчилж авч үзвэл вирус 80 хувь, эсийн бүтэц үйл ажиллагаа, үржил, удамшил хувьсал, экологи, эволюци, ургамал, амьтны аймаг зэрэг бүлэг сэдвүүд 70-79 хувийн шаардлагыг биелүүлж зохиогдсон байна (хүснэгт 9-д үзүүлэв). Биологи (2002) ба (2012) сурах бичгийн агуулгын шаардлагыг харьцуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд даяаршлын, салбарын, мэргэжлийн, тухайн судлагдахууны тулгамдсан асуудлыг хөндсөн, хэрэглэний тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байх, шинэ мэдлэг эзэмшихэд туслах онолын материалаас гадна нэмэлт болон тайлбар материалын эх сурвалжийг зааж өгсөн байх шаардлагуудыг 43-69 хувьтай хангаж зохиосон нийтлэг сул тал байна (график 3-д харуулав).

Хүснэгт 9. Биологи (2012) сурах бичгийн агуулгын шаардлагын анализын үр дүн

	Бүлэг сэдэв	Агуулгын шаардлагын код						Авах оноо	Авсан оноо	Шаардлага хувь
		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5				
1	Эсийн бүтэц үйл ажиллагаа	10	8	4	8	12	60	42	70.0	
2	Амьдрал тасралтгүй үргэлжлэх	10.5	8	4	8	12	60	42.5	70.8	
3	Удамшил хувьсал,	10	11	6	8	12	60	47	78	
4	Экологи	12.5	14	8	10	15	75	59.5	79	
5	Эволюцийн сургаал	12.5	12.5	6	10	15	75	56	75	
6	Вирус	2.5	2.5	2	2	3	15	12	80	

7	Ургамлын аймаг	10	10	6	8	12	60	46	77
8	Амьтны аймаг	5	4	2	4	6	30	21	70
	Дундаж утга	10.7±2.5	9.64±3.32	5.14±1.9	8±2	12±3	60±15	44.8±12.4	74.2±3.93
	Шаардлагын хувь	86	83	43	67	100	86	83	

График 3. Биологи (2002) ба (2012) сурах бичгийн агуулгын шаардлагыг харьцуулсан судалгааны үр дүн

Судалгааны дүнгээс үзэхэд түүвэрт судлагдсан Биологийн гарын авлагын агуулгын шаардлагын дундаж 52.3-100 хувийн гүйцэтгэлтэй зохиогдсон байна. (график 4-д харуулав). Агуулгын шаардлагыг гарын авлага бүрээр нарийвчилж авч үзвэл нийт гарын авлагын 27.2 хувь нь 52.2-67.3 хувь, 18.1 хувь нь 75 хувь, 29.7 хувь нь 91.7-100 хувь шаардлагыг хангаж зохиогдсон байна (хүснэгт 10-д үзүүлэв). Арга зүйн шаардлагыг гарын авлага бүрээр нарийвчилж авч үзвэл 54.5 хувь нь 8.1 – 59.3 хувь, 18.1 хувь нь 77.8-88.9 хувь, 27.4 хувь нь 100 хувийн гүйцэтгэлтэй шаардлагыг биелүүлж зохиогдсон байна (хүснэгт 11-д) үзүүлэв.

График 4. Гарын авлагуудын агуулгын шаардлагыг харьцуулсан үр дүн

Гарын авлага

Биологийн хичээлийн мэдлэг шалгах тест, даалгавар,...	0
Генетикийн бодлого бодох аргачлал (2011)	100%
Анагаах хими II дадлагын хичээлийн дэвтэр	91.8
Судалгааны арга зүй (2007) гарын авлага	100%
Ургамал судлал-2 дадлага ажлын дэвтэр (2005)	66.70%
Экологийн үндэс (2002) гарын авлага	52.30%
Ургамлын бүтэц гарын авлага (2000)	75%
Биологийн хичээлээр оюутны мэдлэг шалгах тест (2000)	0
Генетикийн бодлогын хураамж (1997) гарын авлага	75%
Биологийн хээрийн дадлага (1989) гарын авлага	66.7%
Ургамал таних бичиг (1985) г.а	91.7%

Хүснэгт 10. Гарын авлагын агуулгын шаардлагын анализын үр дүн

	Гарын авлага нэр	Нийтлэг шаардлагын код				
		4.1	4.2	4.3	4.4	Шаардлага хувь
3	Ургамал таних бичиг (1985) г.а	100%	100%	100%	66.7%	91.7%
4	Биологийн хээрийн дадлага (1989) гарын авлага	100%	100%	66.7%	0	66.7%
5	Генетикийн бодлогын хураамж (1997) гарын авлага	100%	100%	100%	0	75%
6	Биологийн хичээлээр оюутны мэдлэг шалгах тест (2000)	0	0	0	0	0
7	Ургамлын бүтэц гарын авлага (2000)	100%	100%	100%	0	75%
8	Экологийн үндэс (2002) гарын авлага	100%	100%	6%	3%	52.30%
9	Ургамал судлал-2 дадлага ажлын дэвтэр (2005)	100%	100%	66.70%	0	66.70%
10	Судалгааны арга зүй (2007) гарын авлага	100%	100%	100%	100%	100%
11	Анагаах хими II дадлагын хичээлийн дэвтэр	100%	100%	100%	66.75	91.8
12	Генетикийн бодлого бодох аргачлал (2011)	100%	100%	100%	100%	100%
13	Биологийн хичээлийн мэдлэг шалгах тест, даалгавар бодлогууд (2011) гарын авлага	0	0	0	0	0

Хүснэгт 11. Гарын авлагын арга зүйн шаардлагын анализын үр дүн

	Гарын авлага нэр	Нийтлэг шаардлагын код			
		4.1	4.2	4.3	Шаардлага хувь
3	Ургамал таних бичиг (1985) г.а	33.3%	0	100%	0
4	Биологийн хээрийн дадлага (1989) гарын авлага	100%	66.70%	100%	44.4%
5	Генетикийн бодлогын хураамж (1997) гарын авлага	33.3%	0	100%	88.9%
6	Биологийн хичээлээр оюутны мэдлэг шалгах тест (2000)	100%	33.30%	100%	44.4%
7	Ургамлын бүтэц гарын авлага (2000)	9.1%	6.1%	9.1%	77.8%
8	Экологийн үндэс (2002) гарын авлага	33.3%	0	100%	8.1%
9	Ургамал судлал-2 дадлага ажлын дэвтэр (2005)	100%	100%	100%	44.40%
10	Судалгааны арга зүй (2007) гарын авлага	33	0	100%	100%
11	Анагаах хими II дадлагын хичээлийн дэвтэр	100%	100%	100%	44.40%
12	Генетикийн бодлого бодох аргачлал (2011)	89%	0	89%	100%
13	Биологийн хичээлийн мэдлэг шалгах тест, даалгавар бодлогууд (2011) гарын авлага	33.3%	0	100%	59.30%

1. Сурах бичгийн нийтлэг шаардлагыг судалж үзэхэд хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, агуулга, арга зүйд нийцүүлэн бичих, агуулга, техникийн хувьд хянуулж хэл найруулга болон зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй, бүлэг, сэдэв, дэд сэдвүүд нь агуулгын санаа, бүтэц, нэр томъёог оновчтой хэрэглэсэн давуу тал байна. Харин сурах бичиг, гарын авлагыг бичихэд ашигласан ном зүйн жагсаалтыг хийхдээ харвардын болон тоон аргыг түлхүү хэрэглэж, АРА загварын дагуу бүтээлийн жагсаалтыг хийгээгүй байхаас гадна ишлэл, зүүлтийг бүтээлд стандартын дагуу хэрэглээгүй байна. Сурах бичиг, гарын авлагыг зохиоход тавих нийтлэг шаардлагын 67 хувийг баримталж 33 хувьд нийцээгүй бүтээлүүд зохиогдсон байна.

2. Сурах бичиг, гарын авлагыг зохиоход тавих тусгай шаардлагын 50 хувийг баримталж 50 хувьд нийцээгүй бүтээлүүд зохиогдожээ. Удиртгал, сэдэв, номзүй, хавсралт хэсэгт тавих тусгай шаардлагыг баримталж бүтээлийг зохиогүй байгааг илрүүлсэн болно. Тухайлбал, удиртгал хэсэгт тавих шаардлагын хүрээнд шийдвэрлэбэл зохих асуудал, онол хэрэглээний ач холбогдол, агуулгын тодорхойлолт, түүхэн тойм, хөгжлийн хандлага, суурь ойлголтын тогтолцоо, арга зүйг тоймлон бичээгүй; сэдэвт тавих шаардлагын хүрээнд тухайн судлагдахууны шинжлэх ухааны талаарх баримтын мэдлэгийг түлхүү бичиж, концепцийн болон үйлийн мэдлэг, сэдэв бүрт тулгамдаж буй болон шийдвэрлэх асуудлын талаар тусгаагүй; тухайн бүлэг сэдэв эсвэл тодорхой сэдвүүдийг үзсэний дараа судлагдахууны агуулгыг цаашид гүнгийрүүлэн эзэмшихэд зориулан зохиогчоос зөвлөж буй бүтээлүүд бичигдээгүй байна.

3. Сурах бичгийн агуулгад тавих шаардлагыг авч үзэхэд орчин үеийн шинжлэх ухаан технологийн ололт амжилтыг түлхүү тусгах, мэдлэгийн бусад салбар хэрэглээтэй холбох, даяаршлын, салбарын, мэргэжлийн, тухайн судлагдахууны тулгамдсан асуудлыг хөндсөн хэрэглээний тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн дидактик шийдэл тухайн сурах бичгийн дэд сэдэв бүрт нийтлэг тусгаагүй байгаагаас гадна шинэ мэдлэг эзэмшихэд туслах онолын материалаас гадна нэмэлт болон тайлбар материалын эх сурвалжийг зааж өгсөн байх, мэдлэг чадвараа практикт хэрэглэх, шинэ нөхцөлд шилжүүлэн түрших, үнэлэх зэргээр суралцагчдад бие дааж хөгжих боломжийг бүрдүүлэх зэрэг арга зүйн дидактик шийдлийг хийгээгүй байна.

4. Гарын авлагын агуулгад тавих шаардлагыг авч үзэхэд даалгаврын гүйцэтгэлдээ суралцагч өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал, гүйцэтгэсэн ажлыг багшаас хэрхэн үнэлэх арга, хэлбэр шалгуур үзүүлэлт зэргийг багтаасан байх; сурах бичгийн агуулгыг ахуй амьдралтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн, суралцагчдад үйл ажиллагаа бүтээлчээр зохион байгуулж нээлт бүтээл хийх арга замыг зөвлөсөн, бие дааж дэлгэрүүлж уншиж судлах нэмэлт мэдээллийн эх үүсвэрийг оновчтой сонгож тусгасан, үйл ажиллагааг хөтлөх, арга туршлага эзэмшихэд чиглэсэн дидактик шийдлийг хийгээгүй, суралцагч өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал, гүйцэтгэсэн ажлыг багшаас хэрхэн үнэлэх арга, хэлбэр шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулаагүй байгаагаас гадна суралцагч бие дааж ажиллах, түрших харьцуулах зэрэг танин мэдэхүйн үйлийг суралцахаар бичжээ.

5. Сургалтын чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлийн нэг бол чанартай сурах бичиг, гарын авлага хэрэглэгдэхүүнээр суралцагчдыг хангах явдал юм. Иймд тухайн салбар сургуулийн хүрээнд сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлагыг мөрдөж хэрэгжүүлдэг хэдий ч, сурах бичиг, гарын авлагад тавих нийтлэг, тусгай, агуулга, арга зүйн шаардлагыг хангалтгүй баримталж бүтээлийг зохиож сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ирсэнийг энэхүү судалгааны ажлын үр дүн харуулж байна. Иймд улсын хэмжээнд их, дээд сургууль, коллежийн хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлагын стандартыг батлуулж нийтлэг хэрэгжүүлэх бодит хэрэгцээ, шаардлага байна гэж дүгнэж байна.

